

ECONOMIC SCIENCES

УДК 330.15: 504.45: 626.8
JEL Q15, Q01, H41, O13

Зубко Анастасія Геннадіївна,
здобувач, Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»,
<https://orcid.org/0000-0003-0058-6067>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521062>

МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Zubko Anastasia,
Degree Applicant, Private Higher Education Institution «Rauf Ablyazov East European University»,
<https://orcid.org/0000-0003-0058-6067>

MECHANISMS OF INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF POST-WAR RECONSTRUCTION OF RISK AGRICULTURE AREAS

Анотація.

В умовах загострення глобальної водної кризи, спричиненої кліматичними змінами, та руйнівних наслідків військової агресії, інтегроване управління водними ресурсами (ІУВР) набуває критичного стратегічного значення для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України. Це особливо стосується територій ризикового землеробства Півдня, де швидке та ефективне відновлення гідротехнічної меліорації є ключем до економічного виживання регіону.

Аналіз зосереджений на механізмах впровадження Інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР) за басейновим принципом та реалізації Стратегії зрошення та дренажу до 2030 року. Головна мета полягає у виявленні інституційних та фінансових перешкод, що ускладнюють реформи в умовах війни, та обґрунтуванні ефективних інструментів для забезпечення повоєнного відновлення сектору. Досліджено сутність ІУВР як поєднання природної та соціальної систем, що вимагає інтеграції на всіх рівнях.

Встановлено, що ключовим кроком реформи стало відокремлення функцій управління водними ресурсами (Держводагентство) від управління інфраструктурою меліорації (Держрибагентство), відповідно до світової практики. Проте впровадження сповільнюється через неузгодженість дій між міністерствами та недосконалість фінансового механізму, що створює конфлікт у формуванні тарифу. Це особливо критично для Півдня, де система зрошення зазнала катастрофічних руйнувань. Для подолання викликів запропоновано ухвалити законопроект № 7577 для залучення інвестицій, запровадити двоставковий загальнодержавний тариф для стабілізації фінансування та створити консультативні центри на базі ОТГ для підтримки особистих селянських господарств, які є найбільш вразливими учасниками процесу відновлення.

Abstract.

In the context of the escalating global water crisis caused by climate change and the devastating consequences of military aggression, Integrated Water Resources Management (IWRM) is acquiring critical strategic importance for ensuring Ukraine's food and environmental security. This is especially true for the risky farming territories in the South, where the swift and effective restoration of hydro-technical land reclamation (melioration) is key to the region's economic survival.

The analysis focuses on the mechanisms for implementing IWRM based on the basin principle and the execution of the Irrigation and Drainage Strategy up to 2030. The main objective is to identify institutional and financial obstacles that complicate reforms under wartime conditions and to substantiate practical tools for ensuring the sector's post-war recovery. The essence of IWRM is explored as a combination of natural and social systems that requires integration at all levels.

It has been established that a key reform step was the separation of water resources management functions (State Water Agency) from melioration infrastructure management (State Fisheries and Reclamation Agency), in line with international practice. However, implementation is being slowed by the lack of coordination among ministries and the imperfections of the financial mechanism, which creates a conflict in tariff setting. This is particularly critical for the South, where the irrigation system has been devastated. To overcome these challenges, it is proposed to adopt draft law No. 7577 to attract investments, implement a two-component national tariff to stabilize financing, and establish consultative centers within amalgamated territorial communities (ATCs/OTGs) to support personal peasant farms, which are the most vulnerable participants in the recovery process.

Ключові слова: інтегроване управління водними ресурсами (ІУВР), басейновий принцип, реформа зрошення, повоєнне відновлення, Плани управління річковими басейнами (ПУРБ), об'єднання водокористувачів (ОВК), території ризикового землеробства.

Keywords: integrated water resources management (IWRM), basin principle, irrigation reform, post-war recovery, River Basin Management Plans (RBMPs), Water Users Associations (WUAs), risky farming territories.

Постановка проблеми. Водні ресурси мають стратегічне значення для держави і є важливим рушієм розвитку не тільки сільськогосподарської галузі, а і соціально-економічної складової в цілому. Вода є важливою складовою соціальної та економічної сфер та одночасно – невід'ємною частиною екосистеми. Вона зачіпає всі аспекти нашого життя – від придатності екосистем навколо нас до продуктів, які ми споживаємо, та енергії, що використовуємо.

У вересні 2015 року на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт, на якому був затверджений ключовий документ – «Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» (також відомий як 17 Цілей сталого розвитку та 169 завдань). Україна, як і решта країн-членів ООН, приєдналася до цього глобального процесу. Протягом 2016–2017 років ці цілі були адаптовані до національного українського контексту. Однією з Цілей сталого розвитку в Україні є «Чиста вода та належні санітарні умови», що реалізується у тому числі впровадженням інтегрованого управління водними ресурсами (далі – ІУВР) [1].

Ресурси прісної води обмежені і тому потрібно розглядати їх як основні фонди, що потрібно зберегти задля сталого використання майбутніми поколіннями. Вразливість води полягає в тому, що людська діяльність може зменшувати її запаси та погіршувати якість. Також постає питання регулювання відносин між користувачами верхньої та нижньої течії, особливо щодо транскордонних річок, адже забруднення чи будівництво дамб може позбавити користувачів нижньої течії їхнього права на використання водних ресурсів. Необхідне впровадження такої системи управління, яка б включала і управління природними системами, і координування між собою різних видів людської діяльності, що створюють потреби у воді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Аналіз наукових досліджень підтверджує актуальність та системність впровадження ІУВР в Україні, зосереджуючись на басейновому принципі та реформі меліорації.

Праці В. В. Гребеня, М. В. Яцюка [2], С. О. Кузнецова та В. М. Слатвінської [3] обґрунтовують перехід від адміністративно-територіального до басейнового управління. П. І. Ковальчук, Р. Ю. Коваленко та Г. А. Балихіна [4] досліджують методологічні особливості басейнового принципу як багатоконпонентної системи. Л. Р. Данилюк [5], О. М. Климчик та співавтори [6] аналізують поточний стан і процес впровадження ІУВР.

Робота М. І. Ромашенко та співавторів [7] присвячена сталому розвитку меліорації в умовах кліматичних змін. Найновіші публікації, як-от звіт М. Яцюка [8], відображають гострі практичні

виклики підвищення ефективності управління водними ресурсами та пропонують конкретні рішення в контексті військових реалій та необхідності відновлення інфраструктури.

Мета статті. Метою статті є аналіз механізмів впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом в Україні, зокрема у контексті реформи гідротехнічної меліорації та повоєнного відновлення територій ризикового землеробства на Півдні.

Виклад основного матеріалу. Кожен з нас є користувачем води, але реальна участь настає тоді, коли користувачі стають частиною процесу прийняття рішень. Потрібно зазначити, що участь – це дещо більше ніж консультація або опитування. Цей процес не повинен бути лише формальним задля зовнішнього оформлення вже прийнятого політичного рішення. Для впровадження підходу участі звичайні користувачі, чиновники, представники бізнесу та політики повинні визнати, що сталість водних ресурсів є загальною потребою і що всі сторони мають робити все можливе для їх збереження, часом нехтуючи своїми власними миттєвими вигодами. Роль держави на національному, регіональному та місцевому рівнях повинна полягати в розробці механізмів вирішення водних конфліктів та дієвих інструментів заохочення реальної участі всіх учасників процесу водокористування.

Особливістю впровадження ІУВР є відсутність відмежування теорії від практики, тобто розроблені принципи і правила мають відразу ставати оперативними (наприклад, в процесі розподілу, доставки і збереженні води). Враховуючи, що ці процедури мають свою специфіку у кожній країні, не існує розробленого і обов'язкового до впровадження керівництва для управління та реалізації принципів ІУВР. Дуже важливо в цьому контексті не сприймати інтегроване управління як додаткову надбудову над діючою системою.

У Водному кодексі України поєднуються поняття басейнового принципу управління та ІУВР, а саме басейновий принцип управління визначено як комплексне ІУВР в межах району річкового басейну [9]. Основним методологічним принципом державного управління водними ресурсами є комплексне інтегроване управління за районами річкових басейнів.

Інтегроване управління водними ресурсами відповідно (ІУВР) до Глобального водного партнерства (GWP) – це процес, який сприяє скоординованому розвитку та управлінню водними, земельними і пов'язаними з ними ресурсами з метою максимізації економічного та соціального добробуту на справедливій основі без шкоди для стійкості життєво важливих екосистем [1]. Основна суть ІУВР полягає в його подвійності: воно об'єднує дві базові категорії — природну та

соціальну системи. Ефективне управління водними, земельними та суміжними ресурсами дозволяє максимізувати економічний і соціальний добробут, що, своєю чергою, забезпечує стійкість життєво важливих екосистем. Таким чином, ІУВР — це процес поєднання та координації (інтеграції) цих двох систем.

На відміну від застарілого, фрагментарного підходу, ІУВР розглядає водні ресурси у нерозривному зв'язку із земельними та іншими ресурсами в межах річкового басейну. Інтеграція в ІУВР є двосторонньою: вона має відбуватися не лише між природною та соціальною системами, але й між їхніми внутрішніми складовими — керуючою та керованою підсистемами.

Природна система визначає критичні можливості кількості та якості води, соціальна — мету використання водних ресурсів, ступінь забруднення і пріоритети подальшого розвитку. Запровадження ІУВР та безпосередня участь водокористувачів відображатиме вплив суспільної поведінки на попит у воді й визначатиме напрями зміни традиційних підходів до управління водою з метою стимулювання водозбереження. До керуючої підсистеми відносяться всі зацікавлені сторони різних галузей і рівнів ієрархії водо- і природокористування, що залучаються до прийняття рішень, планування, фінансування, підтримки і розвитку для сталого забезпечення потреб суспільства і природи. До керованої підсистеми входять всіх видів водних ресурсів (поверхневих, підземних і зворотних), а також земельних та інших природних ресурсів у межах гідрографічних меж. При такому підході кожна з підсистем має свої елементи та зв'язки між ними.

Беручи до уваги військові реалії України, на даному етапі можна сформулювати таке визначення сутності інтегрованого управління водними ресурсами — це процес скоординованого розвитку та управління водними, земельними та пов'язаними з ними ресурсами в межах району річкового басейну з метою виправлення завданої життєво важливим екосистемам шкоди від військових дій та максимізації економічного та соціального добробуту на справедливій основі.

Басейновий принцип, закладений у Водній Рамковій Директиві ЄС, визначає річковий басейн як основну природну одиницю для управління водним середовищем. Центральним інструментом реалізації цього принципу є План управління річковим басейном (ПУРБ). Цей документ містить інструкції для досягнення екологічних цілей і має відповідати вимогам Директиви ЄС. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок розроблення ПУРБів.

До 2000-х рр. управління водними ресурсами здійснювалося за адміністративно-територіальною ознакою обласними управліннями з урахуванням меж між областями. Такий підхід не враховував гідрологічні межі та інтеграцію із земельними ресурсами. Кожне районне управління приймало рішення в своїх кордонах, не зважаючи на природоохоронні, економічні та соціальні інтереси.

Басейновий принцип управління передбачає створення фінансового механізму, який забезпечує прямий зв'язок між платою, що стягується за водокористування, і фінансуванням першочергових заходів із захисту та відновлення водних ресурсів у межах того ж річкового басейну. Наслідуючи цей підхід, Водний кодекс України [9, ст. 13] встановив дев'ять районів річкових басейнів, а саме: Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Дон, Вісла, а також басейни річок Криму, Причорномор'я та Приазов'я.

План управління річковим басейном — це також стратегічний інструмент або ж навіть так звана конституція річки. За його допомогою відбувається розподіл ролей та функцій усіх водокористувачів у процесі сталого управління водними ресурсами. Першочерговим завданням ПУРБ є оцінка стану водних ресурсів та їх екосистем із наступним визначенням шляхів досягнення належного стану вод та заходів щодо їх реалізації в кожному річковому басейні. При цьому для кожної річки потрібно використовувати індивідуальний підхід з урахуванням особливостей ландшафту, біорізноманіття, впливу промислових об'єктів.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом», План управління річковим басейном (ПУРБ) є комплексним стратегічним документом, що включає такі ключові елементи:

- Оцінка стану вод: Загальна характеристика поверхневих та підземних вод і визначення антропогенних впливів (точкових та дифузних) на їхній якісний і кількісний стан.

- Моніторинг та охоронні зони: Картування та опис мереж моніторингу (екологічного, хімічного та кількісного стану вод), а також визначення та картування зон, які підлягають охороні.

- Цілі та заходи: Встановлення переліку цілей для поверхневих, підземних та охоронних вод і строків їх досягнення. Складання повного переліку програм (планів) та огляд виконання заходів, спрямованих на досягнення цих цілей.

- Економіка та управління: Проведення економічного аналізу водокористування, визначення переліку компетентних органів влади та порядку отримання інформації про стан вод.

- Публічна участь: Включення звіту про інформування громадськості та результати громадського обговорення проекту ПУРБ.

Басейновий підхід забезпечує комплексне охоплення всіх водокористувачів (включно з водоканалами, промисловими, сільськогосподарськими та гідроенергетичними об'єктами) по всьому річковому басейну — від місця забору води до місця її скидання. Це дозволяє простежувати та контролювати всі етапи водокористування.

Для реалізації цього підходу створюються оновлені басейнові ради — публічні консультативні органи, які об'єднують як водокористувачів, так і представників виконавчої влади для спільного планування та реалізації водної політики. Процес оновлення басейнових рад розпочався 2016 р. з

ухвалення Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом». Наступним кроком стало ухвалення Типового положення про Басейнові ради (2017 р.). У 2018 році створено басейнові ради відповідно до районів річкових басейнів (за винятком району басейну річок тимчасово окупованого Криму).

Басейнова рада є ключовим органом, що забезпечує інтегроване управління водними ресурсами (ІУВР) у межах річкового басейну. Вона відповідає за узгодження інтересів усіх водокористувачів (підприємств, організацій) щодо використання, охорони та відтворення вод. Рада активно сприяє співпраці між усіма зацікавленими сторонами, включаючи центральну та місцеву владу, бізнес та експертів, для досягнення належного екологічного стану вод. Крім того, Рада відіграє центральну роль в управлінні Планом управління річковим басейном (ПУРБ): вона надає пропозиції до його проєкту, сприяє його виконанню та оцінює результати. Також Рада займається залученням інвестицій та технічної допомоги для реалізації заходів, спрямованих на покращення екологічного стану басейну.

Формування інтегрованих систем управління водними ресурсами в зоні ризикового землеробства має свою специфіку, оскільки вони є вагомим чинником забезпечення високопродуктивного сільськогосподарського виробництва. Такі системи повинні упередити прецеденти непродуктивних утрат води при подачі в зрошувальну мережу.

Проблеми оптимізації водокористування та ефективного управління водними ресурсами в меліорації є поширеними та дискусійними у всьому світі.

Сучасна міжнародна водогосподарська політика відображає тенденції до розмежування та децентралізації управлінських функцій, заохочення приватного сектору до надання водогосподарських послуг та зростання участі населення у прийнятті та контролі рішень. При цьому, завдання, пов'язані безпосередньо з меліоративним господарюванням (утримання інфраструктури, водопостачання та боротьба із забрудненням), дедалі частіше передаються в компетенцію органів місцевого управління.

Необхідність відновлення зрошення в Україні декларувалася на різних рівнях протягом тривалого часу, однак без практичного втілення комплексної реформи в секторі гідротехнічної меліорації неможливо говорити про підвищення економічного потенціалу сільського господарства.

Не всі прийняті державою плани реалізувалися в повному обсязі, що призводило до збитків та неефективного використання бюджетних коштів. Згідно з висновками аудиторів Рахункової палати, збитки державі у 2017–2020 рр. через неналежний стан меліоративних систем та умови їх експлуатації становили 31,7 млн гривень [8]. З іншого боку, за розрахунками, шляхом поливу усієї площі зрошуваних земель можливо підвищити ВВП України

більше ніж на 0,2 %, тобто майже на 8,8 млрд гривень.

Південь України як зона ризикового землеробства залишається в постійній небезпеці втрати врожаїв, адже нестачу опадів не можна компенсувати навіть частково за наявності лише 43,4 % дощувальних машин від загальної потреби та діючих 46,9 % насосних станцій. Погіршує ситуацію також те, що описана вище ситуація сформувалася під впливом застарілої системи управління водними ресурсами та змін клімату, а також подій 2022–2024 рр., коли внаслідок російської військової агресії одна частина південних областей перебуває під окупацією, а інша зазнає катастрофічних руйнувань і забруднення.

В Україні система управління водними ресурсами та меліорацією не зазнавала суттєвих змін до 2021 року. Протягом тривалого часу поєднувалися функції управління водними ресурсами і функції управління інженерною інфраструктурою зрошення та дренажу, що є взаємозаперечними в одній системі.

Початком відновлення зрошення в Україні стало затвердження Кабінетом Міністрів Плану заходів щодо впровадження Державної «Стратегії зрошення та дренажу до 2030 року» [11] у жовтні 2020 року. Ця Стратегія визначила три ключові напрями: визнання критичної важливості зрошення і дренажу, перехід до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відокремлення функцій управління водними ресурсами від управління меліоративною інфраструктурою.

Додатковим стимулом для розвитку меліорації стало відкриття ринку земель з набранням чинності відповідного Закону 1 липня 2021 року. Створення ринку землі заохочує власників та орендарів інвестувати в ефективне зрошення.

Реалізація Стратегії зрошення та дренажу була запланована у три етапи:

- Створення нормативно-правової бази та формування об'єднань водокористувачів (ОВК) — самоврядних організацій для надання послуг зрошення (2019–2020 рр.).
- Розмежування повноважень між органами влади, розширення функцій басейнових рад, початок оновлення водогосподарського комплексу та впровадження прозорої системи тарифів (2021–2024 рр.).
- Завершення інституційної реформи, забезпечення сталого функціонування всіх структур (басейнових рад, ОVK) та реалізація інвестиційних та інфраструктурних проєктів (2024–2030 рр.).

Перші два етапи станом на початок 2023 р. не повністю відповідають запланованим, адже Закон «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» [12], набув чинності лише у травні 2022 року. Перші три організації водокористувачів створені у грудні 2022 р. у Черкаській, Одеській та Дніпропетровській областях, а на початок 2025 року уже зареєстровано 54 організації водокористувачів, з них у 2024 році – 22 [13].

У 2021 році робоча група при Мінагрополітики розробила концепцію управління меліоративною інфраструктурою, яка включає: створення національного оператора для управління державними меліоративними системами, розробку плану передачі окремих об'єктів у концесію, запровадження державної підтримки для аграріїв, які використовують зрошення.

Того ж року було офіційно створено Державне агентство меліорації та рибного господарства (Держрибагентство). Його ключові завдання – відновлення галузі відповідно до Стратегії зрошення, збереження родючості ґрунтів, а також відновлення та збільшення площ зрошуваних земель і дренажних систем.

На виконання другого етапу плану негативно впливає війна та часткова окупація українських земель. Однак така критична ситуація активізувала впровадження реформи на більш безпечних територіях з розробкою механізмів із подальшим прискореним упровадженням на звільнених територіях. На жаль, процес реформування підривають та затримують не тільки непередбачувані зовнішні чинники, а й неузгодженість дій між міністерствами та відповідними агентствами. Так званим вузьким місцем стала практична реалізація передачі основних меліоративних фондів від Держводагентства до Держрибагентства. Розробка актів приймання-передачі цілісних майнових водогосподарських комплексів до сфери управління Держрибагентства розпочалась в кінці 2021 року. Однак в кінці 2022 р. у сфері управління Держводагентства залишалася значна частина основних меліоративних засобів, які перебувають на балансі басейнових

управлінь та регіональних офісів водних ресурсів. Тобто функції управління перейшли до Держрибагентства, яке підпорядковується Мінагрополітики, а інфраструктура та майнові комплекси поки що залишаються у Держводагентстві. Для реконструкції діючих зрошувальних систем та побудови нових необхідні значні інвестиції, яких недостатньо в державному бюджеті.

Для вирішення питання управління державною інженерною інфраструктурою меліоративних систем було розроблено «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності» [14], основна мета якого перетворити державні установи на некомерційні підприємства, надавши їм можливість залучати інвестиції та кредитні ресурси для потреб водного господарства. Законопроект передбачає залучення всіх зацікавлених водокористувачів – не лише аграріїв, а й представників промислового та комунального секторів – до управління державним оператором. Це відбудеться шляхом включення їхніх представників до складу наглядових рад операторів.

Наступними кроками реалізації комплексної реформи гідромеліорації слід вважати розроблення двохставкового загальнодержавного тарифу, запровадження механізму здешевлення складової електроенергії у тарифі на воду та зменшення вартості енергетичної складової шляхом переходу із другого на перший клас напруги (рис. 1).

Рис. 1. Процес відновлення зрошення в Україні

Джерело: розроблено автором.

Наразі в ціні за воду закладені експлуатаційні та інвестиційні затрати, які є постійною складовою впродовж року, а кількість води, спожитої водокористувачем, змінюється. До того ж водокористувачі платять фактично за спожиті об'єми води. Тому в механізмі формування тарифу є конфлікт. Це питання пропонується вирішити шляхом виділення постійної складової тарифу, що є пропорційною до площі зрошення і до якої закладатимуться постійні затрати. Змінна складова буде прямопропорційною об'єму споживаної води.

При реалізації реформи зрошення важливо враховувати участь особистих селянських господарств, зважаючи на їх домінування у структурі виробників сільськогосподарської продукції в зоні ризикового землеробства. Наприклад, у Херсонській області їх частка становить 60–65%. В умовах військового стану саме вони виявилися найбільш уразливими.

Для підтримання та заохочення особистих селянських господарств пропонуємо створення консультативних центрів на базі об'єднаних територіальних громад. Метою їх функціонування є надання кваліфікованих рекомендацій та роз'яснень щодо реалізації реформи зрошення, діяльності організацій водокористувачів та участі в міжнародних програмах отримання допомоги. Необхідно, щоб жителі територіальних громад відчували та отримували підтримку ще до початку роботи основ-

них відновлювальних програм. До того ж створення та функціонування таких консультативних центрів дозволить сформувати зворотній зв'язок з міжнародними організаціями для кращого розуміння потреб українських аграріїв та формування дієвих програм допомоги.

Висновки. Водні ресурси мають критичне стратегічне значення для України, а їхнє раціональне використання є важливим рушієм соціально-економічного розвитку. В умовах глобальної водної кризи, викликаній кліматичними змінами та військовими діями, впровадження ІУВР за басейновим принципом є безальтернативним шляхом для забезпечення стійкості життєво важливих екосистем і виконання міжнародних зобов'язань (Цілі сталого розвитку).

Враховуючи подвійність сутності ІУВР, а саме поєднанні природної та соціальної системи, важлива інтеграція не тільки між цими системами, а й між їхніми внутрішніми елементами. Така концепція дасть змогу впливати на суспільну поведінку на попит щодо води та визначатиме напрями зміни традиційних підходів до управління водою з метою стимулювання водозбереження.

Розробка планів управління річковими басейнами для досягнення належного стану вод річок носить стратегічний характер. Басейновий принцип – це своєрідна децентралізація в галузі управління водними ресурсами, яка дає змогу інтегрувати в

межах одного річкового басейну такі аспекти водокористування, як екологічний, соціальний та економічний. Функціонування басейнових рад є продуктивним інструментом для вирішення конфліктів між державою, бізнесом та громадськістю задля досягнення спільної мети – належного стану вод та його сталої підтримки.

Таким чином, успіх інтегрованого управління водними ресурсами та повоєнного відновлення регіонів ризикового землеробства залежить від комплексного вирішення інституційних, фінансових та соціальних проблем, що виникли на шляху впровадження реформ.

Література

1. Інтегроване управління водними ресурсами. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: <https://mepr.gov.ua/diyalnist/reformy/integrovanе-upravlinnya-vodnymy-resursamy/>.

2. Гребінь В. В., Яцюк М. В., Чунарьов О. В. Гідрографічне районування території України як передумова розробки планів інтегрованого управління річковими басейнами. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2012. №2. С. 8-16.

3. Кузнецов С. О., Слатвінська В. М. Басейновий принцип управління водними ресурсами LEX PORTUS. 2017. № 2 (4). URL: https://lexportus.net.ua/vipusk-2-2017/kuznetsov_s_o_slatvin-ska_v_m_baseinovyi_pryntsyp_upravlinnia_vodnymy_resursamy.pdf.

4. Ковальчук П. І., Коваленко Р. Ю., Балихіна Г. А. Методологічні особливості концепції системного управління водними ресурсами за басейновим принципом. Меліорація і водне господарство. 2018. Вип. 107 (1). DOI: <https://doi.org/10.31073/mivg201801-115>.

5. Данилюк Л. Р. Басейновий принцип управління водними ресурсами: поняття, зміст і стан впровадження в Україні. Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. 2018. Вип. 51. Том 1. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jsui/handle/lib/31057>.

6. Климчик О. М., Пінкіна Т. В., Пінкін А. А. Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Scientific Journal «ScienceRise». 2018. №4(45). С. 36-40.

URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/9235/3/VSIUVRBP_2018_36-40.pdf.

7. Ромащенко М. І., Балюк С. А., Вергунов В. А., Вожегова Р. А., Жовтоног О. І., Рокочинський А. М., Тараріко Ю. О., Трускавецький Р. С. Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату. Аграрні інновації. 2020. №3. С. 56-64. DOI: <https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2020.3.10>.

8. Яцюк М. Проведення досліджень з підвищення ефективності управління водними ресурсами і системами водопостачання/водовідведення та розробка аналітичної записки для уряду України : звіт. Київ 2023. URL: https://ukrainian-water-association.org/wp-content/uploads/2023/07/UWA_Water_Management_Report.pdf.

9. Водний кодекс України : Кодекс України; Закон від 06.06.1995 № 213/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80>.

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом : Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19#Text>.

11. Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 14.08.2019 № 688-р

12. Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель: Закон України від 17.02.2022 № 2079-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2079-20#Text>.

13. Протягом 2024 року в Україні створено 22 організації водокористувачів. URL: https://dnp.darg.gov.ua/_prot-jagom_2024_roku_v_0_0_0_2492_1.html.

14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління об'єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності : Проект Закону від 21.07.2022 № 7577. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/40049>.